

<https://doi.org/10.5281/zenodo.5846871>
УДК 616-08-035

ТАКТИКА ВРАЧА-ОТОЛАРИНГОЛОГА ПРИ КОМПЛЕКСНОМ ПОДХОДЕ В ЛЕЧЕНИИ ХРОНИЧЕСКОГО ВЕРХНЕЧЕЛЮСТНОГО СИНУСИТА

Н.Д. Тененчук, А.А. Бородулина,
студенты,

Пермский государственный медицинский университет им. академика
Е.А.Вагнера,
г. Пермь

Аннотация: В данной статье представлены цели медикаментозной и хирургической терапии хронического риносинусита. Медикаментозная терапия направлена на контроль предрасполагающих факторов, лечение сопутствующих инфекций, уменьшение отека тканей носовых пазух и облегчение оттока секретов носовых пазух. Целью хирургического лечения является восстановление вентиляции носовых пазух и устранение обструкции слизистой оболочки с целью восстановления системы мукоцилиарного клиренса. Операция направлена на восстановление функциональной целостности воспаленной слизистой оболочки.

Ключевые слова: риносинусит, антибактериальная терапия, антибиотикорезистентность, лечение хронического синусита, пенициллин, глюкокортикоиды, хирургическое лечение, эндоскопия носовых пазух

TACTICS OF A DOCTOR-OTOLARYNGOLOGIST WITH A COMPLEX APPROACH IN TREATMENT OF CHRONIC MAXILLAR SINUSITIS

N. D. Tenenchuk, A.A. Borodulina,
Students,

Perm State Medical University named after academician E.A. Wagner,
Perm

Annotation: This article presents the goals of medical and surgical therapy for chronic rhinosinusitis. Drug therapy is aimed at controlling predisposing factors, treating concomitant infections, reducing sinus tissue edema and facilitating the outflow of sinus secretions. The aim of surgical treatment is to restore ventilation of the sinuses and eliminate mucosal obstruction in order to

restore the mucociliary clearance system. The operation is aimed at restoring the functional integrity of the inflamed mucous membrane.

Keywords: rhinosinusitis, antibiotic therapy, antibiotic resistance, treatment of chronic sinusitis, penicillin, glucocorticoids, surgical treatment, sinus endoscopy

Цели медикаментозной терапии хронического риносинусита (ХРС) – уменьшить отек слизистой оболочки, способствовать дренированию носовых пазух и искоренить инфекции, которые могут присутствовать. Это часто требует комбинации местных или пероральных глюкокортикоидов, антибиотиков и орошения носа физиологическим раствором. Если эти меры не помогут, пациента следует направить к отоларингологу для рассмотрения операции на носовых пазухах. Роль бактерий в патогенезе хронического синусита остается дискуссионной; однако ранняя диагностика и интенсивное лечение пероральными антибиотиками, местными назальными стероидами, деконгестантами и назальными спреями с солевым раствором приводит к облегчению симптомов у значительного числа пациентов. Если медикаментозное лечение безуспешно, нужно направить пациента на хирургическое обследование [1-3].

Стационарное лечение хронического синусита показано пациентам с орбитальными и внутричерепными осложнениями. Пациентам с ослабленным иммунитетом и детям с хроническим синуситом может потребоваться стационарное лечение в зависимости от тяжести заболевания [4].

Выделяют клинические рекомендации по лечению синусита у взрослых [4-7]. Рекомендации для клиницистов следующие:

1. Отличить острый бактериальный риносинусит от острого риносинусита, вызванного вирусными инфекциями верхних дыхательных путей и неинфекционными состояниями.
2. Подтвердите клинический диагноз ХРС с помощью передней риноскопии, носовой эндоскопии или компьютерной томографии.
3. Предложить либо выжидание (без антибиотиков), либо начальную антибактериальную терапию взрослым с неосложненным острым бактериальным риносинуситом.
4. Отличить хронический риносинусит (ХРС) и рецидивирующий острый риносинусит от отдельных эпизодов острого бактериального риносинусита и других причин синоназальных симптомов.
5. -Оценить пациентов с ХРС или рецидивирующим острым риносинуситом на предмет наличия нескольких хронических состояний,

которые могут повлиять на лечение (например, астма, муковисцидоз, иммунодефицит, цилиарная дискинезия).

6. -Обследование на полипы носа у пациентов с ХРС.

7. -Контроль предрасполагающих факторов.

Поскольку хронический синусит имеет множество факторов риска и потенциальных причин, нужно использовать комбинированный подход для контроля или изменения этих факторов при лечении хронического синусита.

Вирусные инфекции верхних дыхательных путей.

Уменьшить воздействие вирусов можно за счет улучшения личной гигиены. Роль цинка и витамина С в профилактике вирусных инфекций верхних дыхательных путей противоречива. 16 июня 2009 года Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) выпустило рекомендацию по общественному здравоохранению и уведомило о прекращении использования интраназальных препаратов цинка [8]. Цинковые препараты для интраназального введения (Zicam Nasal Gel / Nasal Swab; Matrixx Initiatives) представляют собой травяные средства от простуды, которые уменьшают продолжительность и тяжесть симптомов простуды и продаются без рецепта. FDA получило более 130 сообщений об anosмии (то есть неспособности обнаруживать запахи), связанной с интраназальным введением цинка. Во многих сообщениях описывалась потеря обоняния при первой дозе.

Экологические и аллергические факторы.

Факторы окружающей среды и / или аллергические факторы являются предрасполагающими к развитию ХРС. Необходимо уменьшить воздействие пыли, плесени, сигаретного дыма и других химических раздражителей окружающей среды. Для пациентов с сопутствующей назальной аллергией другие противоаллергические методы лечения, включая пероральные или местные антигистаминные препараты, кромолин, местные стероиды и иммунотерапия, могут уменьшить рецидивы и симптомы аллергического ринита. Отказ от курения, вероятно, играет большую роль в успехе как медикаментозного, так и хирургического лечения, поскольку табачные изделия действуют как раздражитель для слизистой оболочки носа и функции ресничек.

Симптоматическое лечение.

Симптомы можно облегчить с помощью местных противоотечных средств, местных стероидов, антибиотиков, назального физиологического раствора, местного кромолина или муколитиков. Паровая ингаляция и орошение носа физиологическим раствором могут помочь, увлажняя сухие выделения, уменьшая отек слизистой оболочки и уменьшая вязкость слизистой. Было обнаружено, что начальная пероральная стероидная терапия с последующей местной стероидной терапией более эффективна, чем местная

стероидная терапия в уменьшении размера полипов и улучшении обоняния у пациентов с ХРС, по крайней мере, с умеренным полипозом носа. [9] В июне 2019 года управлением по санитарному надзору был одобрен дупилумаб для лечения недостаточно контролируемого тяжелого хронического риносинусита с полипами носа (CRS_{swNP}) у взрослых. Дупилумаб представляет собой гуманизированное моноклональное антитело, которое ингибирует передачу сигналов интерлейкина-4 (IL-4) и IL-13, специфически связываясь с субъединицей IL-4R-альфа, общей для рецепторных комплексов IL-4 и IL-13. Блокирование субъединицы IL-4R-альфа ингибирует ответы, индуцированные цитокинами IL-4 и IL-13, включая высвобождение провоспалительных цитокинов, хемокинов и IgE. Это было подтверждено клиническими испытаниями фазы 3 (например, SINUS-24, SINUS-52), продемонстрировавшими значительное улучшение заложенности / непроходимости носа, оценку назальных полипов, помутнение носовых пазух и улучшение запаха при добавлении в стандартный назальный спрей мометазона фуората [8, 9].

Антибактериальная терапия.

Терапия антибиотиками при ХРС обычно состоит как минимум из 3-4 недель лечения, желательно с посевом. Схемы перорального приема антибиотиков обычно используются для лечения хронического синусита, поскольку это состояние в основном лечится в амбулаторных условиях. В резистентных случаях возможна внутривенная антибактериальная терапия. Первоначальный выбор подходящего противомикробного препарата обычно является эмпирическим. Посевы из носовых пазух обычно не получают при внебольничных инфекциях, если только эмпирическая терапия не дает ответа. Выбранные агенты должны быть эффективными против наиболее вероятной бактериальной этиологии, включая как аэробные, так и анаэробные патогены. Следует учитывать вероятность вовлечения организмов, продуцирующих бета-лактамазы. Если возможным возбудителем является метициллин-устойчивый золотистый стафилококк (MRSA), необходимо использовать защищенные пенициллины. Также следует учитывать наличие в анамнезе лекарственной аллергии (если таковая имеется) и стоимость терапии. Кроме того, если пациент получал антибиотики в течение предшествующих 3 месяцев, следует использовать другой класс антибиотиков.

Терапевтические схемы включают комбинацию пенициллина (например, амоксициллина) с ингибитором бета-лактамазы (например, клавулановой кислоты), комбинацию метронидазола с макролидом или цефалоспорином второго или третьего поколения и более новых хинолонов (например, моксифлоксацин). Все эти агенты (или аналогичные) доступны в пероральной и парентеральной формах. Другие эффективные

противомикробные препараты доступны только в парентеральной форме (например, цефокситин, цефотетан). Если вовлечены аэробные грамотрицательные микроорганизмы (например, синегнойная палочка), добавляется парентеральная терапия аминогликозидами, цефалоспорином четвертого поколения (цефепим или цефтазидим) или пероральное или парентеральное лечение фторхинолоном (только у пациентов в постпубертатном периоде). Парентеральная терапия карбапенемом (например, имипенемом, меропенемом) дороже, но обеспечивает защиту от большинства потенциальных патогенов, как анаэробов, так и аэробов. Некоторые варианты включают тетрациклины, триметоприм-сульфаметоксазол или линезолид, которые добавляются к другим схемам лечения анаэробов. Парентеральные противомикробные препараты, эффективные против MRSA, включают ванкомицин, линезолид и даптомицин.

Полезно адаптировать терапию к клиническому типу хронического риносинусита. ХРС без назальных полипов лечится преднизолоном 20-40 мг в день с постепенным снижением дозы в течение 10 дней плюс интраназальные стероиды. Антибиотикотерапия часто требуется до 6 недель или дольше, и ее не следует прекращать, пока у пациента не исчезнут симптомы. Прекращение antimicrobial терапии до полного излечения увеличивает вероятность рецидива. Антибиотики и противогрибковые препараты в небулайзерах должны использоваться в рефрактерных случаях, особенно у пациентов, перенесших операцию на носовых пазухах, и как средство, позволяющее избежать длительной терапии внутривенными антибиотиками. Необходимы дальнейшие исследования, чтобы установить их роль в лечении ХРС [10].

У людей с ХРС и носовыми полипами основным вмешательством является устранение препятствия дренажу носовых пазух путем уменьшения или устранения полипа. Это достигается, прежде всего, с помощью глюкокортикостероидов, как системно, так и интраназально. Антилейкотриеновые агенты могут дополнять действие стероидов, особенно у пациентов с астмой или аллергией на аспирин [9]. Высокий уровень колонизации слизистой оболочки носовых пазух *S aureus* при ХРС с полипами носа. Было продемонстрировано, что трехнедельная терапия доксициклином уменьшает размер полипов, возможно, из-за противовоспалительных свойств тетрациклинов, а также их антистафилококкового действия [4]. Если обструкцию полипоза не удается устранить медикаментозной терапией, то это является показанием к хирургическому вмешательству. Роль небулайзированных антибиотиков и противогрибковых средств в лечении рефрактерных случаев, особенно у пациентов, перенесших операцию на носовых пазухах, очень ограничена, и, как правило, их следует избегать [4, 5].

Таким образом, ежедневное орошение солевым раствором с местной кортикальной стероидной терапией следует считать основной терапией хронического синусита. У пациентов с полипозом носа следует рассмотреть возможность назначения системных кортикостероидов (3 недели), доксициклина (3 недели) и / или антагонистов лейкотриенов. Пациентам без носовых полипов может быть полезно 3-месячное лечение макролидными антибиотиками [3].

Хирургическое лечение.

Функциональная эндоскопическая хирургия носовых пазух.

В некоторых случаях хирургическая помощь используется как дополнение к лечению. Хирургическая помощь обычно предоставляется пациентам, которые не поддаются лечению, а также пациентам с анатомической обструкцией. Результаты предоперационной КТ перед операцией на носовых пазухах могут быть плохими предикторами результатов хирургического вмешательства. Целью хирургического лечения является восстановление вентиляции носовых пазух и устранение обструкции слизистой оболочки с целью восстановления системы мукоцилиарного клиренса. Операция направлена на восстановление функциональной целостности воспаленной слизистой оболочки. Последние достижения в эндоскопической технологии и лучшее понимание важности остеомеатального комплекса в патофизиологии синусита привели к тому, что функциональная эндоскопическая хирургия синуса стала хирургической процедурой выбора для лечения хронического синусита [9, 10]. Она облегчает удаление патологии в ключевых областях, восстанавливает адекватную аэрацию и дренаж пазух, устанавливая проходимость остеомеатального комплекса, уменьшает тяжелый полипоз и вызывает меньший ущерб нормальному функционированию носа. Также успешно восстанавливает здоровье носовых пазух с полным или, по крайней мере, умеренным облегчением симптомов у 80-90 % пациентов. Поддерживающее лечение назначают до и после операции. У пациентов, перенесших эндоскопическую операцию на носовых пазухах использование антибиотиков и общее количество выполненных визуализирующих исследований снизились после операции в течение как минимум 3 лет. Однако использование пероральных кортикостероидов не изменилось [10].

Баллонная синупластика.

Баллонная синупластика – это вариант лечения синусита, который не поддавался лечению. Доказательства являются лучшими в отношении ограниченного количества заболеваний у пациентов с хроническим риносинуситом без полипоза носа, затрагивающего лобную, клиновидную и верхнечелюстную пазух. Поскольку его можно проводить в офисных условиях, это может быть жизнеспособной терапевтической альтернативой

для пациентов с сопутствующими заболеваниями, которые не переносят общую анестезию [10].

Лечение хронического синусита.

Наиболее частым осложнением хронического синусита является рецидив острого синусита. У детей наличие гноя в носоглотке может вызвать аденоидит, и у большого процента таких пациентов развивается вторичный серозный или гнойный средний отит. Дакриоцистит и ларингит также могут возникать как осложнения хронического синусита у детей. Пациентов следует срочно направить к отоларингологу, если у них проявляется любой из этих признаков и / или симптомов: двоение в глазах или снижение зрения, птоз, быстро развивающийся периорбитальный отек, офтальмоплегия, очаговые неврологические признаки, высокая температура, сильная головная боль, менингеальные признаки или значительное или периодическое кровотечение из носа [2].

Орбитальные осложнения включают пресептальный целлюлит, поднадкостничный абсцесс, орбитальный целлюлит, орбитальный абсцесс и тромбоз кавернозного синуса. Внутричерепные осложнения включают менингит, эпидуральный абсцесс, субдуральный абсцесс и абсцесс головного мозга [2]. Другие осложнения включают остеомиелит и образование мукоцеле. Некоторые исследования предполагают более высокую частоту осложнений, связанных с грибковым синуситом. Нелеченный хронический синусит может привести к опасным для жизни осложнениям, как у пациентов с муковисцидозом [6]. Лица с лекарственно устойчивым ХРС демонстрируют более высокую скорость развития астмы. Те, кто перенесли эндоскопическую операцию на ранних этапах своего курса имеют меньший риск развития астмы.

Долгосрочный мониторинг.

Продолжение амбулаторного лечения противоотечными средствами для носа и актуальными стероидами важно даже после хирургического лечения. Спринцевание может улучшить симптомы, особенно после хирургического лечения. Вдыхание пара может способствовать разжижению и смягчению корок, одновременно увлажняя сухую воспаленную слизистую. Орошение полости носа с использованием физиологического раствора может иметь значение для уменьшения отека слизистой оболочки. Орошение следует проводить не реже двух раз в день.

Список литературы

[1] Бускина А.В. Комплексное лечение хронического одонтогенного гайморита: Автореф. дис. канд. мед. наук. / А.В. Бускина. – Барнаул, 2001. 24 с.

[2] Васильев А.В. Роль эндовидеоскопии в лечении хронического синусита при наличии в пазухе инородных тел. / А.В. Васильев и др. // Тез. докл. на IV Междунар. конф. челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии. Новосибирск, 2005.

[3] Гюсан А.О. Риносинусогенные орбитальные осложнения: распространенность и принципы лечения. / А.О. Гюсан, А.А. Кубанова, Р.К. Узденова. // Вестн. оторинолар. – 2010. № 4. 64-67 с.

[4] Пискунов С.З., Тарасов И.В., Медведкова И.Г. Лечебная тактика при риногенных орбитальных осложнениях. / С.З. Пискунов, И.В. Тарасов, И.Г. Медведкова. // Российская ринология. – 1995. № 2. 48-49 с.

[5] Сидоренко С.В. Антибактериальная терапия синусита: современный взгляд на проблему. / С.В. Сидоренко, И.А. Гучев. // Consilium medicum. Инфекции и антимикробная терапия. – 2004. Т. 06. № 1.

[6] Денисова О.А. Значение эндоскопии в хирургическом лечении риносинусогенных осложнений у детей / О.А. Денисова, Т.И. Гаращенко. // Мат. XVIII съезда оториноларингологов России. – СПб, 2011. Т. 1. 214-216 с.

[7] Руководство по клинической практике (обновление): синусит у взрослых. Хирург по Отоларингологии. / Р.М. Розенфельд, Д.Ф. Пиччирилло, С.С. Чандрасекар, И. Брук, К. Ашок Кумар, М. Крампер и др. – 2015. № 152 (2 Дополнения). 1-39 с.

[8] Лечение хронического риносинусита с полипозом носа пероральными стероидами с последующим применением местных стероидов: рандомизированное исследование. / С. Вайдянатан, М. Барнс, П. Уильямсон, П. Хопкинсон, П.Т. Доннан, Б. Липворт. – 2011. № 154(5). 293-302 с.

[9] Влияние подкожного Дупилумаба на Носовые полипы у пациентов с Хроническим синуситом и полипозом носа: Рандомизированное клиническое исследование. / С. Бахерт, Л. Маннент, Р.М. Нацлерио, Дж. Муллол, Б.Дж. Фергюсон, П. Геверт и др. // JAMA. – 2016. № 315 (5). 469-479 с.

[10] Уэлч К.К. Современный обзор эндоскопической хирургии пазух носа: методы, инструменты и результаты. / К.К. Уэлч, Я.А. Станкевич. // Ларингоскоп. – 2009. № 119(11). 2258-2268 с.

Bibliography (Transliterated)

[1] Buskina A.V. Complex treatment of chronic odontogenic sinusitis: Author's abstract. dis. Cand. honey. sciences. / A.V. Buskin. – Barnaul, 2001. 24 p.

[2] Vasiliev A.V. The role of endovideoscopy in the treatment of chronic sinusitis in the presence of foreign bodies in the sinus. / A.V. Vasiliev et al. // Abstracts. report at the IV Int. conf. maxillofacial surgery and dental surgery. Novosibirsk, 2005.

[3] Gyusan A.O. Rhinosinusogenic orbital complications: prevalence and treatment principles. / A.O. Gusan, A.A. Kubanova, R.K. Uzdenova. // Vestn. otorhinolar. – 2010. No. 4. 64-67 p.

[4] Piskunov S.Z., Tarasov I.V., Medvedkova I.G. Therapeutic tactics for rhinosinusogenic orbital complications. / S.Z. Piskunov, I. V. Tarasov, I. G. Medvedkov. // Russian rhinology. – 1995. No. 2. 48-49 p.

[5] Sidorenko S.V. Antibiotic therapy for sinusitis: a modern perspective on the problem. / S.V. Sidorenko, I.A. Guchev. // Consilium medicum. Infections and antimicrobial therapy. – 2004. Т. 06. No. 1.

[6] Denisova O.A. The value of endoscopy in the surgical treatment of rhinosinusogenic complications in children / O.A. Denisova, T.I. Garashchenko. // Mat. XVIII Congress of Otorhinolaryngologists of Russia. – SPb, 2011.Т. 1. 214-216 p.

[7] Clinical Practice Guidelines (update): Sinusitis in adults. Otolaryngology surgeon. / R.M. Rosenfeld, D.F. Picchirillo, S.S. Chandrasekhar, I. Brook, K. Ashok Kumar, M. Cramper et al. – 2015. No. 152 (2 Supplements). 1-39 p.

[8] Treatment of chronic rhinosinusitis with nasal polyposis with oral steroids followed by topical steroids: a randomized trial. / S. Vaidianathan, M. Barnes, P. Williamson, P. Hopkinson, P.T. Donnan, B. Lipworth. – 2011. No. 154 (5). 293-302 p.

[9] The Effect of Subcutaneous Dupilumab on Nasal Polyps in Patients with Chronic Sinusitis and Nasal Polyposis: A Randomized Clinical Study. / S. Bachert, L. Mannent, R.M. Nazlerio, J. Mullall, B.J. Ferguson, P. Gevert et al. // JAMA. – 2016. No. 315 (5). 469-479 p.

[10] Welch K.K. A modern review of endoscopic sinus surgery: methods, instruments and results. / K.K. Welch, J.A. Stankevich. // Laryngoscope. – 2009. No. 119 (11). 2258-2268 p.

© Н.Д. Тененчук, А.А. Бородулина, 2021

Поступила в редакцию 01.12.2021

Принята к публикации 15.12.2021

Для цитирования:

Тененчук Н.Д., Бородулина А.А. Тактика врача-оториноларинголога при комплексном подходе в лечении хронического верхнечелюстного синусита // Инновационные научные исследования. 2021. № 12-2(14). С. 49-57. URL: <https://ip-journal.ru/>